

MAHALLIY POLIMERLI KOMPOZITLARNING ISSIQLIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353915>

Polvonov X

Farg'ona Politexnika Instituti

Ikromova Muslimaxon

1 - bosqich magistranti

Ilmiy rahbar:

Annotatsiya: *ushbu maqolada polimer va monomer kompozitlarning issiqlik xususiyatlari va tuzilishari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *polimer, monomer, sopolimer, laktam, lakton, makromolekula*

Polimer o'zi nima? Avvalo shu savolga to'xtalib o'tsak. Polimerlar (yun. polymeres — ko'p qismlardan tashkil topgan) — molekulari (makromolekulalar) bir yoki bir necha turli ko'p sonli takrorlanuvchi guruhlar (monomer zvenolari)dan tashkil topgan yuqori molekulyar massali (bir necha mingdan bir necha milliongacha) kimyoviy birikmalar. Makromolekula tarkibidagi atomlar bir-biri bilan asosiy yoki koordinatsion valentlik kuchi vositasida bog'langan.

Polimer tabiiy — biopolimerlar (rksillar, nuklein kislotalar, tabiiy smoladar) va sintetik (polietilen, polipropilen, fenolformaldegid smolalar) P.ga bulinadi. Polimer bir xil strukturali zvenolar (mas, polivinilxlorid — CH_2CHCl)— yoki o'zaro navbatlashuvchi turli xossaga ega zvenolar (sopolimer)dan tashkil topgan bo'ladi; vinilxlorid va vinilatsetat sopolimeri bunga misol bo'la oladi. Bir nechta kichik oddiy molekularning birikishidan hosil bo'lgan Poligomerlar deb ataladi. Monomerning 2 molekulasini qo'shilishidan hosil bo'lgan molekuladimyer deyiladi. Bunday birikmalar o'zining xossasiga ko'ra, quyi va yuqori molekularli birikmalar oralig'idagi o'rinda turadi.

P. molekulari polimerlanish va polikondensatlanish usullari bilan hosil qilinadi. 20-asrning 2yarmidan boshlab P. sintezining yangi usullarini ishlab chiqildi, chunonchi:

a) tayyor P.ga biror yangi, qo'shimcha monomerni kimyoviy "payvandlash". Bu tayyor P. molekulasining faollashishiga va erkin radikallar hosil bo'lishiga yordam beradi. Bunda P.ning chiziqsimon molekulasiga polimerlanuvchi qo'shimcha monomer yon tarmoqchasi "payvandlanadi";

b) ikki tayyor P. zanjirini kuchli mexanik ta'sir ostida uzib, makromolekula bo'laklarini biriktirib, yangi makromolekulalar, ya'ni "blok polimerlar" xreil qilishi. Bu usullar polimer mahsulotlarining xossalarini (puxtaligi, kimyoviy bardoshlilik, elektr o'tkazmaslik va h.k.) o'zgartirishga imkon beradi.

P.ning tarkibi va sintez usullariga ko'ra, ulardan qattiq va elastik, puxta va mo'rt, issiq va sovuqqa chi-damli, kimyoviy ta'sirlarga bardoshli va h.k. xossaga ega bo'lgan mahsulotlar olish mumkin. Mahsulot hosil qilish uchun P.ga to'ldirgichlar va boshqa

moddalar qo‘shiladi. P.ning muhim xu-susiyati shuki, ulardan shtampovkalash, presslash kabi oddiy usullarda buyumlar tayyorlash mumkin.

Polimerlarch. dastlab murakkab bo‘lmagan moddalar, kumir va yog‘ochni qayta ishlash mahsulotlari (mas, fenol, formalin va boshqalar)ga asoslangan edi. Keyinchalik P. olish uchun neftni qayta ishlash mahsulotlari, tabiiy gaz, qattiq yoqilg‘ilarni qayta ishlash mahsulotlari, yogoch va turli o‘simlik xom ashyolari chiqindilari ishlatiladigan bo‘ldi. Xossasining yaxshiligi va xalq xo‘jaligiga keltiradigan foydasining kattaligi hamda xom ashyo zaxiralarining ko‘pligi P.ni keng ko‘lamda ishlab chiqarishga imkon berdi.

P. xossasiga ko‘ra, quyidagilarga bo‘linadi: kauchuklar — keng temperatura oralig‘ida qayishqoklik xossasini yo‘qotmaydigan P.; plastmassalar — yuqori temperaturada yumshaydigan va keng temperatura oralig‘ida juda puxta, qattiq, nisbatan qayishqoq P.; sintetik tolalar — yuqori temperaturada ($180\text{—}200^\circ$) yumshaydigan va shu temperaturada puxta ip bo‘lib cho‘ziladigan P.; lok va bo‘yoqlar — yeyilishga chidamli, metall, yog‘och va shishaga yopishadigan, atmosfera va mexanik ta’sirlarga chidamli P. Polimerlarning xossasi turlicha bulganligidan ular kora va rangli metallar, yog‘och, tosh, suyak, shisha va boshqa urnida ishlatiladi. Ba’zi bir sintetik P. ion alma-shuvchi smolalar, qon plazmasi o‘rin-bosari sifatida, tuproqni strukturalashda va boshqalarda qo‘llanadi.

Monomer – quyimolekulyar birikma bo‘lib, undan polikondensatsiyalanish yoki polimerlanish kimyoviy reaksiyasi natijasida polimer hosil bo‘ladi.

Polimerlanishda qatnashayotgan ko‘pchilik monomerlar quyidagi ikkita sinfga tegishli bo‘ladi.

1) Polimerlanish jarayonida karrali bog‘larni ochilishi tufayli yuzaga keladigan birikmalar $C=C$, $C\equiv C$, $C=O$, $C\equiv N$ va boshqalar (olefinlar, atsetilinli uglevododlar, al‘degidlar, nitrillar va boshqalar).

2) Polimerlanishda siklli guruhlarini yoyilishi natijasida hosil bo‘lgan birikmalar, masalan, olefin oksidlari, laktamlar, laktonlar.

Polikondensatsiyalanish uchun monomerlar sifatida molekulalarda eng kamida ikkita ta’sirlashuvchi (funktsionalli) guruhdan iborat ixtiyoriy birikmalar bo‘lishi mumkin. Masalan, diaminlar, dikarbon kislotalar, aminokislotalar, glikollar.

Bunda bifunksional birikmalardan chiziqli polimerlar, ikkidan ortiq funktsionallikka ega birikmalardan tarmoqlangan va fazoviy (to‘rli) polimerlar hosil bo‘ladi.

Monomerlarga misol sifatida etilen, propilen, stirol, butadien, kaprolaktallarni ko‘rsatish mumkin.

Polimerlanish (polikondensatsiyalanish) darajasi (koeffitsiyenti) – makromolekulalarda takrorlanuvchan bo‘g‘inlar soni bilan aniqlanadi.

Polimerlarda polimerlanish darajasi bir necha birlikdan yuz ming, hatto milliontagacha bo‘lishi mumkin.

Polimerlanish darajasini bilgan holda polimer makromolekulasini molekulyar massasini aniqlash mumkin. $M_m = nM_3$

Bu yerda M_m –makromolekula massasi, M_3 –strukturalangan bo‘g‘inni

(monomer) molekulyar massasi.

Molekulyar massa kattaligiga qarab polimerlar quyidagilarga bo'linadi:

1. Oligomerlar – $MM < 5000$
2. Polimerlar – $5000 < MM < 500000$
3. Yuqori molekulyar birikmali polimerlar – $50000 < MM < 1000000$
4. O'ta yuqori molekulyar polimerlar – $MM > 1000000$

Strukturakangan bo'g'in – atomlar guruhi bo'lib, ular polimer makromolekulasida ko'pmartali takrorlanadi.

Strukturalangan bo'g'inga misollar: polietilen CH_2 , polistrol $CH_2-CH-C_6H_5$.

Makromolekula konformatsiyasi va konfiguratsiyasi.

Konfiguratsiya – makromolekulada valent burchaklar va mos bog'lar uzunligi bilan aniqlanuvchi atomlarni fazoviy taxsimoti. Konfiguratsiya makromolekulani “Kimyoviy struktura”sini xarakterlaydi.

Konformatsiya – makromolekulani konfiguratsiyasi fizik o'zgarishini xarakterlaydi. Konformatsiya makromolekulani tashkil etgan atomlar va atomlar guruhini fazoviy o'zgarib joylashishini bildiradi. Makromolekulani ma'lum konfiguratsiyasiga faqat ichki issiqlik harakat tufayli uzlukli yoki uzliksiz tarzda o'zgarib boruvchi konformatsiyalar to'plami mos keladi.

Makromolekula egiluvchanligi – o'z shaklini qayta (kimyoviy bog'larni uzmasdan) tiklay olish qobiliyati.

Makromolekula zanjirida ko'plab bog'lar bo'yicha ichki molekulayar aylanishlar tufayli egiluvchanlik sodir bo'ladi.

Sharoitga va o'zining tuzulishiga bog'liq holda zanjirli makromolekula o'rama, cho'ziq zanjir, spiral, taxlangan lenta va boshqa ko'plab shakllarda bo'lishi mumkin.

Bunda makromolekulani geometrik shakli (chiziqli, tarmoqlangan yoki fazoviy (to'rli)) o'zgarmaydi. Egiluvchanlik bilan bog'liq bo'lgan asosiy xossasi uni deformatsiyalanganda yuzaga keladi.

Tashqi ta'sirlar bo'lmaganda egiluvchan makromolekulani muvozanat holatiga g'ovak o'rama shakli mos keladi (entropiya maksimum). Polimer deformatsiyalanganda makromolekulalar to'g'rilanadi, tashqi deformatsiyalovchi kuchlanishni olingandan keyin ular yana issiqlik harakati tugayli bog'lar atrofida burilishlar evaziga o'rama holatiga qaytadi.

Shunday qilib, makromolekula egiluvchanligi polimerni asosiy xossasi bo'lgan elastiklikni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Polimerni yuqori qaytuvchan deformatsiya qobilyatini termodinamik va kinetik egiluvchanliklari mavjud.

Polimerlar va kompozit materiallarni tuzilishi.

Polimerlar va ular asosidagi kompozit materiallar alohida sinfga, ya'ni moddalarning maxsus holatiga kiradiki, u Soft-metter – yumshoq materiya nomini olgan. Moddaning bu turiga odatda polimerlarni, kolloidlarni, suyuq kristallarni quyuq aralashma va hokazolarni kiritiladi. Ularning “odatdagi” qattiq jismlardan farqi shundaki, agar amorf yoki kristall qattiq jismlarda tashkil etgan atom yoki

molekularining o'zaro kvant bog' bilan bog'langan ta'sirlashuv energiyasi, issiqlik energiyasidan ancha yuqori bo'lsa $U \gg kT$, yumshoq materialalarda (soft-metter) u $U \sim kT$ bo'ladi.

Polimerlar uchun makromolekulalar o'zaro ta'sir energiyasi –bu zanjirlararo o'zaro ta'sir energiyasidir. Buning natijasi sifatida shu narsa yuzaga keladiki, molekulalarni bog'lovchi kuch kichik va molekulalar hamda mezoskopik strukturalar (oraliq tuzilishidagi o'zgarishlar dinamikasini ko'rsatuvchi holat)

konfiguratsiyasi tashqi kuchlar ta'sirida oson o'zgaradi. Shunday qilib Soft-metter materiallarni xarakterli xususiyatlaridan biri bo'lib, ulardagi sensorlik (sezuvchanlik) xususiyatining mavjudligidir.

Polimerlarning o'zi uchun xarakterli tomonlar quyidagilar hisoblanadi;

- Molekulalararo ta'sirning kuchsizligi;
- Bog'lanish turlarining xilma-xilligi;
- Molekula shakli va o'lchamlarining keng oraliqlarda bo'la olishi;
- Xilma-xil tuzilish (struktura) turlarining ko'pligi;
- Molekula koordinatasi va konformatsiyasining fluktuatsiyasi;
- Erituvchilar, to'ldiruvchilar, suyultiruvchilarning mavjudligi;
- Zanjirlanishni borligi;
- Erkinlik darajasining ko'pligi;
- Arxitekturasi nomutanosibli (strukturasi turlicha masshtab darajasida);

Odatiy materiallarda birjinssizlik atom o'lchamlarida yuzaga kelib, ulardagi fizik jarayonlar kvant-mexanik tabiatga ega. Sun'iy yaratilgan muhit-polimerli KM haqida gapirilganda, oddiy moddalarni aralashmasidan tashkil topgan va regulyar yoki tasodifiy tartiblanmagan stukturani ko'zda tutiladi.

Asosiy e'tibor shunday ikkilamchi birjinssizliklar bilan bog'langan hodisalarga qaratiladi.

Bu shuni bildiradiki, sun'iy yaratilgan muhitni birjinssizlik masshtablari shunchalik kattaki, uning har bir nuqtasida moddaga xos odatiy lokal (mahalliy) holdagi material tenglama – shu nuqta atrofini to'ldirib turgan hajmdagi modda uchun bajarilishi kerak. Ba'zan, olingan ko'pchilik natijalar material parametrlarini asta sekin o'zgarishi uchun o'rinli bo'lsada, kompozit materialni sodda modeli, to'ldiruvchi kiritilgan matritsa modelini ko'zda tutadi.

KM va polimerlarni issiqlik xossalari.

KM va polimerlarni issiqlik xossalari. Issiqlik xossalari termini asosida asosan uchta parametrni tushuniladi: Issiqlik o'tkazuvchanlik (λ), molyar (C_p) va solishtirma (C_v) o'zgarmas hajmda issiqlik sig'im va temperatura o'tkazuvchanlik (α). Bu parametrlar orasida $\lambda = C_v \alpha$ munosabat o'rinli bo'ladi.

Issiqlikdan kengayish. Issiqlikdan kengayish deganda temperatura o'zgarishi bilan jism o'lchamlari va shaklini o'zgarishini tushuniladi. Kristallarni issiqlikdan kengayishini elementar nazariyasini qurish uchun nafaqat sifat jihatdan, balki miqdoriy jihatdan ham yaxshi natijalar beradigan ikki atomli modeldan foydalanish mumkin. Bunday modelda o'zaro ta'sir energiyasi Lennard–Jons assimetrik potentsiali ko'rinishida ifodalanadi.

Polimerlarni issiqlikdan kengayishi.

Ko'pchilik polimerlar uchun strukturaviy o'zgarish jarayonlarini (shishalanish, erish, kristallanish, rekristallanish va boshqalar) sodda va aniq o'rganish usuli, bu solishtirma hajmini temperaturaga bog'lanishini o'lchashdir. Bu usulni afzalligi, unda temperaturani juda sekinlik bilan o'zgarishini qat'iy nazorat qilish imkoniyatining mavjudligidadir.

Molekulaning xususiy hajmi nafaqat Vandervals radiusi bilan bog'liq, balki issiqlik tebranma harakat ta'sir etadigan hajm fluktuatsiyasini ham o'z ichiga oladi.

Ozod hajm nazaryasida shishalanish temperaturasi bu shunday temperaturaki, undan past temperaturalarda ozod hajm o'zgarimas bo'lib qoladi va kelgusidagi

sovutishlarda kamaymaydi, bu temperaturadan past temperaturalarda bo'shliqlar harakatchanligi cheklanadi va harakat faqat band (xususiy) hajmda ro'y beradi.

Ozod hajm ulushi $f_c = V_f / (V_f + V_{c0})$ ga teng. Shishalanish temperaturasida ozod hajm ulushi 0,025 ni tashkil etadi.

KM issiqlik sig'imi. Debay qattiq jismni xuddi elastik uch o'lchamli (uzluksiz, bir jinsli, uch

o'lchamli kontinum) muhit sifatida qarashni taklif etib, shunday tizimda mavjud bo'ladigan tebranishlar chastotasi ifodasini oldi. Kristal panjarani va uni atomlari strukturasi diskret xarakterga egaligi, panjarani mumkin bo'lgan tebranish chastotalari miqdori, panjarani tashkil etgan N atomlarni cheklangani orqali hisobga olindi. Debay qattiq jism akustik spektrini xuddi bir jinsli elastik muhitni spektri sifatida qarashni taklif etib, faqat unda bir-biriga bog'liq bo'lmagan elastik to'lqinlar soni $3N$ ga teng bo'lishini aytdi.

Lekin $T=15^\circ K$ dan yuqorida Debayning kub qonuni polimerlar uchun ishlamaydi. Shuning uchun polimerlarga quyidagi tuzatilgan modellar taklif etildi.

Tarasov nazariyasi – kuchli yoki kuchsiz ta'sirga ega chiziqli yoki ikki o'lchamli strukturalar bo'lishini e'tiborga oladi.

Lifshits nazariyasi – Tarasov nazariyasini chiziqli strukturalar ko'ndalang qattiqligini e'tiborga olib modifikatsiyalangan.

Xechta- Stokmayer nazariyasi – zanjirlararo o'zaro ta'sirni hisobga olgan va cho'zilgan zanjirli polimer kristal modelini asos qilib olingan.

Polimerlarga doimo aralashma sifatida qarash kerak, chunki ularning aniq alohida komponentalarga ajratib yuborish mumkin. Lekin, birinchi yaqinlashishda aytish mumkinki, har bir komponentani faollik koeffitsiyenti temperaturaga bog'liq emas. Bu holda ortiqcha issiqlik sig'im nolga teng bo'lib, o'zgarimas bosimda va o'zgarimas tarkibli aralashmada issiqlik sig'imni partsial molyar standart issiqlik sig'imlar yig'indisi deb olish mumkin. Ularning qiymati aralashma tarkibiga bog'liq bo'lmaydi.

Amorf- polimerli kompozitlar issiqlik sig'imini tadqiq etish

Hozirgi kunda kompozitlar asosida yaratiladigan konstruksion materiallarni ishchi xarakteristikalarini ma'lum temperatura sharoitlarida baraqarorligini saqlab qolish o'ta dolzarb muammolardan hisoblanadi. Polimerli kompozitlarni issiqlik xossaligidan asosiysi ularni issiqlik sig'imini temperaturaga bog'lanishi bo'lib, issiqlik sig'im kattaligini boshqarish orqali konstruksion materiallarni chidamliligini, yemirilishi kabi tribotexnik

xususiyatlarini yaxshilash, ichki mustahkamligini oshirish mumkin. Zamon texnik talablariga javob beradigan polimerli kompozitlar yaratishda, polimer matritsalariga (turli o'lcham va shakldagi) metall va metal oksidlaridan iborat nanozarralar kiritilishi ko'p hollarda yaxshi natijalarga olib keladi.

Ftoroplast asosli polimer kompozitlar issiqlik sig'imini tadqiq etish

Kompozitlar fizikasida polimer materiallar issiqlik xossalarini o'rganish dolzarb masalalardan sanaladi. Polimer kompozitlar asosida kerakli xususiyatlarni mujassamlashtirgan konstruksion materiallar olish hozirgi kunda texnika rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday materialla olish usullaridan biri polimer xajmiga dispers to'ldiruvchilarni kiritishdan iborat. Shunday usulda olingan kompozit materiallardan juda kengfoydalanilishiga qaramay, amalda dispers to'ldiruvchi kiritilganda polimerlarni issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanligi va

boshqa issiqlik xossalarini o'zgarishiga olib keluvchi jarayonlarni tushuntiruvchi fizik modellar yo'q. Biz o'z ishimizda metal oksidli to'ldiruvchiga ega polimer matritsalar issiqlik xossalarini o'rganish bilan birga tajriba natijalarini mavjud modellar tasavvurida ifodalashga xarakteristik qildik.

Issiqlik sig'imni (C_p), shuningdek issiqlik o'tkazuvchanlik polimer kompozitlarni eng muhim issiqlik xarakteristikalaridan biri hisoblanadi. Polimerlar va ular asosidagi kompozitlar va boshqa kondenslangan jismlar issiqlik sig'imi ulardagi tebranish spektri bilan aniqlanadi. Makromolekulalarni zanjirli tuzilishi bilan mos holda qattiq chiziqli polimerlar issiqlik sig'imni C_p birinchi yaqinlashishda ikkita ulushlarni additive funksiyasi sifatida qaralishi mumkin. Ya'ni

alohida atomlar guruhi xarakteristik tebranishlari va panjara tebranishlari hamda qaytariluvchan bo'g'in yoki bir muncha izolyatsiyalangan aylanishlar va izomerlanish kabilar yig'indisidan iborat. Panjara tebranishi past chastotali tebranishlar bo'lib, ular polimerlar va kompozitlar issiqlik sig'imiga past temperaturalarda ulush qo'shadi. Yon radikallarni xarakteristik tebranishlari optik tebranish bo'lib, ularni chastotalari panjara skletli tebranish chastotasidan yuqori. Shuning uchun issiqlik sig'imdagi ulushi sezilarli bo'ladi. U past temperaturadan

sezila boshlaydi, asosiy zanjir va yon qismlar atomlari massalari nisbatiga bog'liq holda o'zgaradi. Polimerlar uchun o'rinli bo'lgan konformatsion energiyalar bilan farq qiladigan aylanish izomeriyasiga egaligi turli energetik holatlarda issiqlik sig'imni C_p ni tashkil etuvchilari yuzaga kelishiga olib keladi. Lekin bir narsa aniqki, real polimer va polimerli kompozitlarda

makromolekulalar o'zaro izolyatsiyalangan va ular o'zaro hamda qo'shilgan to'ldiruvchi molekullari bilan ham ta'sirlashadi. Issiqlik sig'imni past chastotali

ulushida bu holatni hisobga olish zarur. Shundan kelib chiqib B.B. Tarasov tomonidan zanjirli strukturalar uchun zanjirlararo ta'sirni hisobga olib, issiqlik sig'imni nazariyasi ishlab chiqildi. Bu nazariyaga ko'ra polimer issiqlik sig'imni ikki ulush yig'indisi kabi ifodalangan o'zak panjara ulushi (atomlar yoki atomlar guruhi hamda zanjir tebranishi) ikkita yig'iluvchilar o'zaro zanjirli ta'sirlashuv maydonidagi halqa tebranishi ulushi va zanjir ichidagi tebranishlar ulushi. Shunday

qilib, ixtiyoriy zanjirli polimer issqilik sig'imini hisoblash uchun sklet panjara va atomlar ulushlarini hisoblash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Макаров Г.В Контенармусов В.Б Пролышленные термопасты – М: Химия - 2003.
- 2.Энциклопедия полимеров, М, Сов Энциклопедия ,1972 - 1977
- 3.Ю,К Годовекий, Теплофизика полимеров Москва Химия
4. Новиков С.И Тепловое расширение твёрдыхтел - М
5. Миснор А.Теплопроводность твердыхтел, жидкостей, газов и их комнозиций , Мир 1968
- 6.Фрекель С.Я Бартенов Б.М Физика полимеров, Ленинград Химия 1990 .
- 7..Николаев, А.Ф. Технология полимерных материалов [Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов [и др.]; под общ. ред. В.К Крыжановского. СПб.: Профессия, 2008..
8. Годовский Ю. Г. Теплофизика полимеров Л. : Химия 1982.
- 9..Лискер И.С. “Вариационные методы экспериментального исследования теплофизических свойств и термического анализа различных объектов”. Инж. Физ. Жур. – 2001
10. .Полимерные композиционные материалы. Свойства. Структура. Технологии. /под ред. А.А. Берлина.. СПб.: Профессия
- 11.Берлин А. А., Вольфсон С. А., Ошмян В. Г., Ениколопов Н. С. Принципы создания композиционных полимерных материалов. М: Химия.